

САМАРҚАНД САММИТИ ҲАҚИДА ЎЙЛАР

Ёрматова Д.Ё.¹, Мударисова Р.², Саидова Ш.³

¹ЎзДЖТУ Экология ва яшил ресурслар кафедраси мудири, профессор,

²ЎзДЖТУ Экология ва яшил ресурслар кафедраси доценти,

³ЎзДЖТУ Экология ва яшил ресурслар кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15644870>

Бугун Самарқанд шаҳрида “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи” деб номланган тарихий Саммит иш бошлади, биз эса ушбу Саммитнинг иштирокчисимиз. Ушбу анжуманда биринчи марта Марказий /Осиё давлатлари раҳбарлари ва Европа Иттифоқининг юқори даражадаги вакиллари бир жойга тўпланишди. Саммит кун тартибидан ўрин олган бир қатор кун тартибдаги масалалардан биз эколог олимлар учун қуйидагилари ўта муҳим бўлиб ҳисобланди:

“Яшил” энергетика, рақамлаштириш, логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида қўшма лойиҳалар;

Алоҳида эътибор иқлим ўзгариши билан боғлиқ масалаларига қаратилди.

Самарқанд Саммитида кўзда тутилган яна бир мақсад қўшни мамлакатларнинг бугунги иқлим ўзгариши ва сувга бўлган талабларини ечиш билан боғлиқ тажрибаларни ўрганиш бўлган. Масалан сўзга чиққан Халқаро биология Марказининг бош директори Тарифа Ал Зааби хоним, Хитойдан келган Экология ва география институти бош директори ва Хитой фанлар академиясини академиги профессор Занг Юанминг, Саудия Арабистонидан келган ҳудудий иқлим ўзгариши марказининг директори доктор Мазен Ассири каби йирик олимлар ўз мамлакатларида олиб борилаётган бугунги қилинаётган илғор тажрибаларини ўртоқлашдилар. Саммитда Тошкентдаги Марказий Осиё Яшил университетининг ректори Жасур Салихов биринчилардан бўлиб сўз олди.

Саммитда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалик ва Сув хўжалиги вазирлиги, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, шунингдек, Фридрих Эберт номидаги жамғарма, Германия халқаро ҳамкорлик жамияти, Халқаро сув ресурсларини бошқариш институти ҳамда Швейсария тараққиёт ва ҳамкорлик агентлиги билан ҳамкорликда ташкил этилди.

Марказий Осиё давлатлари бугун кунда минтақавий ва глобал кун тартибдаги долзарб муаммоларни, хусусан сув-иқлим соҳасидаги масалаларни ҳал этишга биргаликда сезиларли ҳисса қўшмоқдалар. Чунки қуриб бораётган Орол денгизи албатта Марказий республикалари аҳолисини истеъмол суви, озиқ овқат маҳсулотларни етиштириш, соғлиги, тупроқларнинг шўрланиб бориши ва бошқа салбий оқибатлари туфайли уларни барига маълум миқдорда таъсир кўрсатмоқда. Ушбу Саммитда келгуси ойда Душанбеда музликларни сақлаш масалаларига бағишланган Халқаро конференция ўтказилиши кутилаётгани таъкидланди. Келажакда 2026 йилда Остона шаҳрида Марказий Осиё минтақавий иқлим саммити, 2027 йилда Бишкекда “Бишкек+” иккинчи глобал тоғ саммити, 2028 йилда эса Душанбеда “Сув барқарор ривожланиш учун” халқаро ҳаракатлар ўн йиллигининг (2018–2028 йиллар) мақсадларини амалга ошириш яқунларига бағишланган юқори даражадаги конференция бўлиб ўтиши режалаштирилган. Келажакда бўлиб ўтадиган конференцияларнинг бариси сув ва иқлим ўзгаришлари, ҳамда музликларни эриши каби муҳим масалаларга бағишланганлиги минтақа учун жуда зарур ҳисобланади.

Сув-иқлим масаласи илгари Марказий Осиё давлатларини ажратиб турган омилдан, бугун уларни бирлаштирувчи ва фаол ўзаро ҳамкорликка туртки берувчи кучга айланмоқда. Марказий Осиё мамлакатлари замонавий муаммоларни, жумладан сув хавфсизлиги соҳасидаги таҳдидларни, фақатгина куч-ғайратларни бирлаштирган ҳолдагина самарали ҳал қилиш мумкинлиги ҳақида яқдил фикрдалар.

Экологик оқибатларни кучайиши натижасида маълумки, ўз ўзидан камбағалликни келтириб чиқарувчи омилларни авж олишига ёрдам беради. Экинларни хосилдорлиги ошмаса, чорва молларини маҳсулдорлиги камайиб борса, мавжуд одамлар сони ошса, албатта бу ўз-ўзидан камбағаллик томон юз буриш бўлиб қолади.

Сув тақчиллигининг кузатилиши натижасида қисқа муддатда тез-тез келган ёғинлар натижасида сув тошқинлари, тўфонлар кутилади ва бу ҳолат аҳоли учун оғир талофат келтиради, уларнинг турмуш тарзини янада оғирлаштиради. Сув Марказий Осиё давлатлари учун доимо муҳим бўлиб келган, чунки азалдан бизни ўлкамизда курғоқчилик, сув танқислиги деган тушунча мавжуддир.

Туркий мамлакатлар аҳолиси қадимдан сув танқислигидан катта иқтисодий зарар кўриб келганини республика Президенти ҳам таъкидлайдилар. “**Янги ўзбекистоннинг “яшил” тараққиёт йўли**” номли янги китобларида ушбу муаммоларни ҳал этиш учун мамлакатлар вазирлари даражасида Туркий экология кенгашини ташкил қилишни таклиф этмоқдалар. Албатта ушбу кенгаш тузилса, ҳамманинг бир хил муаммосини бўлгани учун келишиб, ўйлашиб режалишиб иш олиб борилади ва Туркий давлатлар учун энг фойдали ташкилотлардан бирига айланади. Мамлакатлар бирлашганида уларнинг ички ва ташқи имкониятлари кучаяди, ўзларининг сувга бўлган талабларини очик кўраоладилар ва улар ҳамжиҳатликда ўз чегарасида мавжуд бўлган чучук сувлардан тежамли фойдаланишга эришадилар.

Ҳаво ҳароратининг исиб бориши натижасида инсонларнинг соғлиги ёмонлашади, чунки бизда ёз фасли узоқ ва жуда ҳарорат юқори бўлади. эндиликда ёз фасли бизда чўзилиб яъни 90 кун эмас, балки 100 ва 110 кунни ташкил қилмоқда. Мана шундай узун чўзилган ёз фаслида юрак –қон томирлари касалликларидан ёши катталар турли касалликларга чалинадилар ва ёш болалар иссиқ ҳаводан қийналишадилар. Ушбу узун чўзилган ёз фасли айрим меваларнинг кимёвий таркибига ҳам салбий таъсир қилади.

Президентимизнинг “Янги Ўзбекистоннинг “Яшил” тараққиёт йўли йўли” номли янги китобларини варақлар эканман, унда мутлақо янги атамаларга “Яшил ипак йўли”, “Яшил молиялаштириш”, “Яшил” энергия. “Тоза” технология, “Яшил” тараққиёт, “Яшил” маданият каби сўзлар ўзгача маъно бераётгани англаб етасан киши. Демак ушбу сўзларнинг ўзигина бизга бугунги кунда табиат билан ҳамоҳанг бўлиш лозимлигини, уни асраб- авайлаш орқалигина мамлакатлар ўртасида Глобал дастурни ишга тушириш лозимлигини англатади. Мамлакатлар ўртасидаги Глобал дастурда аввало, барча саноат, энергетика тармоқларида “яшил” энергетикани жорий этиш, эндиликда “ақлли” уйлар тизимини ва “ақлли” қишлоқ хўжалигини, тикланадиган ресурслардан фойдаланиш, транспорт –логистика тизимида мутлақо янгиланиш, углерод нейтраллигига эришиш, “Яшил” иқтисодиёт ва “Яшил” энергия соҳаларини ривожлантириш каби мақсадли лойиҳаларни амалга оширишга олиб келади.

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасидаги давлатлар қайта тикланувчи энергетика салоҳиятини фаол кенгайтirmoқдалар. Масалан, мамлакатмизда фаолият юритаётган 14 та янги қуёш ва шамол электр станцияларига қўшимча равишда умумий қуввати 24 минг

мегаватт бўлган 50 дан ортиқ лойиҳани амалга оширилмоқда. Яқин беш йилда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ҳажмини 54 фоизга етказиш режалаштирилган. Бу атмосферага ташланадиган иссиқхона газлари ҳажмини 16 миллион тоннага қисқартириш имконини беради ва Ўзбекистон Париж келишуви доирасида иссиқхона газлари чиқиндисини 35 фоизга камайтириш бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажарилиши учун шароит яратади.

Марказий Осиё мамлакатлари аҳолиси ўзаро ҳурмат, бирдамлик ва биргаликда барқарор ривожланишга интилишга асосланган ўзаро манфаатли ҳамкорлик маконини шакллантириш учун муқобил имкониятни намоиш этаётганини таъкидланди. Туркий мамлакатлар аҳолиси қадимдан сув танқислигидан катта иқтисодий зарар кўриб келганини республика Президенти ҳам таъкидлайдилар. “**Янги ўзбекистоннинг “яшил” тараққиёт йўли**” номи янги китобларида ушбу муаммоларни ҳал этиш учун мамлакатлар вазирлари даражасида Туркий экология кенгашини ташкил қилишни таклиф этмоқдалар. Албатта ушбу кенгаш тузилса, ҳамманинг бир хил муаммосини бўлгани учун келишиб, ўйлашиб режалишиб иш олиб борилади ва Туркий давлатлар учун энг фойдали ташкилотлардан бирига айланади. Мамлакатлар бирлашганида уларнинг ички ва ташқи имкониятлари кучаяди, ўзларининг сувга бўлган талабларини очиқ кўраоладилар ва улар ҳамжихатликда ўз чегарасида мавжуд бўлган чучук сувлардан тежамли фойдаланишга эришадилар. Минтақа аҳолиси, ўзаро келишилган ҳолда сув ҳамкорлигини ривожлантиришнинг самарали моделини илгари суриш воситаси сифатида қаралаётган сув дипломатиясига ва сувни истеъмол маданиятига эътиборларни қаратмоқдалар.

Самарқанд Саммитида атроф-муҳит муаммолари, иқлим ўзгариши ва сув масалалари бўйича умумий йўналиш ва устувор вазибалар белгиланди. Бу тоза энергия, ўта муҳим хом ашё ресурслари, транспорт-логистика имкониятларини кенгайтириш, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш “Яшил” энергия ресурслари ва бошқа соҳаларни қамраб олади. Бу борада Марказий Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистонда ҳам қайта тикланадиган энергия манбаларига янги замонавий технологияларга асосланган ҳолда ўтиши таъкидланди. *Бугунги кунда Ўзбекистон республикаси сув хўжалиги вазирлиги ходимлари Марказий Осиё давлатлари сув хўжалиги ходимлари ичида сувдан фойдаланиш технологиясида энг замонавий усуллардан фойдаланиб иш олиб бормоқдалар ва сув ҳамкорлигини ривожлантиришнинг самарали моделини илгари суриш воситаси сифатида қаралаётган сув дипломатиясига ва чучук сувни истеъмол маданиятига эътибор қаратмоқда.*

Марказий Осиё давлатлари сув учун доимо муҳим бўлиб келган, чунки азалдан бизни ўлкамизда қурғоқчилик, сув танқислиги деган тушунчалар мавжуддир. Сув танқислиги бугун ер шарининг барча бурчакларида бораётганлиги учун умум башарий тус олиб бормоқда. Демак биз ҳар бир томчи сувдан унумли ва тежамли фойдаланишимиз лозимдир. Сув тақчиллигини кузатилиши билан бир қаторда табиатда, қисқа муддатли тез-тез бўлган ёгинлар натижасида сув тошқинлари, тўфонлар кутилади ва бу ҳолат аҳоли учун оғир талофатлар, ижтимоий кўнгилсизликлар, фожеалар келтиради, уларнинг турмушларига салбий таъсир кўрсатади.

Сувни тежаш ва сақлаш учун учун дунё аҳолиси турли хил усуллар билан ундан фойдаланиш усулларни ахтаради ва ва бунга муваффақ бўлишмоқда. Бугунги кунда қурғоқчил мамлакатларни аҳолиси осмондан тушган ҳар бир томчи ёмғир сувларини тежаб, кам бўлса ҳам шу сувдан ўз истеъмоли учун фойдаланишмоқдалар.

Масалан Африка қитъасининг айрим қурғоқчил давлатларида йиллик ёғин миқдори 100-120 мм бўлишига қарамай, улар ўз томларининг устига катта резервуарлар қўйишади ва ана шу тушган сувни йиғиб, тўплаб ўз эҳтиёжлари учун сарфлайдилар. Араб Амирликлари мамлакатларининг тоғли худудларида эса йиллик ёғин миқдори бири неча баравар катта ёки Саудия аравия давлатида 400 мм, Оманда 500 ммгача бўлиши мумкин. Ушбу давлатлар мана шу ёғин сувларни тўплашадилар. Хўш сувни қандай тўплашади?

Ушбу сувларнинг оқиб боришига қараб, улар ер ости сув резервуарларини тайёрлашадилар. Сувнинг оқишига қараб, чуқур қазииш чётларини бетонлашадилар, темир бетон деворлар ёки катта пластмасс идишларларни жойлаштириб сувларни буғланиб кетмаслиги учун устини ёпиладиган ҳовузларда оқиб кетадиган ёғин сувларини тўплашадилар. Бир нарсага эътибор бериладикки, сувнинг тўғридан тўғри махсус идишга тушиши учун, идишнинг юзаси *ер юзасидан юқори бўлмаслиги керак. Мана шу усулда жуда катта миқдордаги сув заҳираси ҳосил қилнади. Чунки ушбу сувлар тўпланмаса, сувлар оқиб Қизил денгизга тушиб кетади. Тўпланган сувларга махсус филтрлайдиган восита қўйилган бўлса аҳоли уй рўзгор эҳтиёжларига ишлатади, акс ҳолда томорқа ва дарахтларни сугоришга сарфлайдилар.*

Мана шу тажрибаларни кўриб ўйлаб қолсан, ахир бизда ёғин сувлар ҳажми йилига 320- 350 мм. ни ташкил қилади, нега бизда бу сувларга эътибор берилмайди? Ёғин сувлари бекорга беҳудага оқиб кетади, ерга сингиб кетади ёки сойдаги сувларга бориб қўшилиши мумкин. Демак бизда бу борада олиб бориладиган катта ишлар бизни олдинда кутиб турибди.

Халқаро Саммитни кузатар эканмиз, кўз олдимизда биринчи таассурот шундан иборат бўлдики, Марказий Осиё давлатлари бир бўлиб иқлим ўзгариши ва унинг оқибатлари ҳамда барча учун энг муҳим ва ўта нозик ҳаётий масала сув ресурсларидан фойдаланишда мавжуд муаммоларни ечимини очик- ойдин равишда минтақавий интеграция ва янги технологияларни қўллаш натижасида ҳал қилишларида ҳамкорликка қадимий Самарқанд тупроғи мезбонлик қилди.